

ДК 811.161.2'373.21

*Л. В. Чурсіна***УКРАЇНСЬКИЙ ТОПОНІМІЧНИЙ ДИСКУРС
НА ПРОСТОРАХ КАНАДИ**

Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування топонімів-урбанонімів з українським корінням в іншомовному середовищі. Зроблено акцент на історичному аспекті еміграційних хвиль переселення українців до Канади і передумовах появи перших топонімів українського походження на мапі цієї країни, зокрема в урбанонімному просторі міста Монреаля. Інтеграція в канадське суспільство проходила поетапно і за цей проміжок часу «канадські українці» (*Ukrainiens canadiens* – етнонім на позначення цієї етнічної спільноти) спромоглися заснувати потужну діаспору й створити особливий топонімичний ландшафт. У статті проаналізовано важливі аспекти етно-культурної специфіки канадських топонімів українського походження та їх ролі у збереженні української ідентичності канадських українців.

Упродовж періоду асиміляції канадські українці посприяли появі низки яскраво виражених топонімів українського походження в іншомовному топонімичному просторі, що благодатно позначається на діалозі культур через строкатий місцевий топонімичний дискурс. Розмаїтість етно- та екзотопонімів на мапі Канади відображає представницьку складову різних прошарків населення, включаючи коренеve населення і вихідців різних національностей, зокрема українців, які тут оселились свого часу і пустили тут коріння.

Виокремлено низку україномовних топонімів й урбанонімів як одного із різновидів топонімів, окреслено параметри їх функціонування, виявлено структурні моделі їх побудови, досліджено природу їх символізму і специфіку прагматичного ефекту на тлі питомих. Топоніми з українським компонентом у найменуваннях належать до групи екзотопонімів у канадському топоніміконі.

Урбанонімний простір міста Монреаля представлений низкою урбанонімів українського походження, серед яких переважають годоніми, в дещо обмеженій кількості трапляються мікрохороніми, ергоніми й еклезіоніми.

Ключові слова: топонім, топонімікон, ендотопонім, екзотопонім, урбанонім, урбанімікон, класифікація, топонімичний дискурс

Chursina Lyudmila. Ukrainian toponymic discourse in Canada.

The article is devoted to the study of the peculiarities of the functioning of toponyms-urbanonyms with Ukrainian roots in a foreign-language environment.

The emphasis is placed on the historical aspect of the emigration waves of Ukrainians to Canada and the prerequisites for the appearance of the first toponyms of Ukrainian origin on the map of this country, in particular in the urbanonymic space of the city of Montreal. Integration into Canadian society took place in stages, and during this period of time, “Canadian Ukrainians” (Ukraiens canadiens – an ethnonym for this ethnic community) managed to establish a powerful diaspora and create a special toponymic landscape. The article analyzes important aspects of the ethno-cultural specificity of Canadian toponyms of Ukrainian origin and their role in preserving the Ukrainian identity of Canadian Ukrainians.

During the period of assimilation, Canadian Ukrainians contributed to the emergence of a number of clearly expressed toponyms of Ukrainian origin in the foreign-language toponymic space, which has a beneficial effect on the dialogue of cultures through a colorful local toponymic discourse. The diversity of ethno- and exotoponyms on the map of Canada reflects the representative composition of different segments of the population, including the indigenous population and immigrants of various nationalities, in particular Ukrainians, who settled here at one time and took root here.

A number of Ukrainian-language toponyms and urbanonyms are distinguished as one of the varieties of toponyms, the parameters of their functioning are outlined, the structural models of their construction are revealed, the nature of their symbolism and the specificity of the pragmatic effect against the background of specific ones are investigated. Toponyms with a Ukrainian component in the names belong to the group of exotoponyms in the Canadian toponymicon.

The urbanonymic space of the city of Montreal is represented by a number of urbanonyms of Ukrainian origin, among which homonyms predominate, with a somewhat limited number of microhomonyms, ergonyms, and ecclesionyms.

Key words: toponym, toponymicon, endotoponym, exotoponym, urbanonym, urbanimicon, classification, toponymic discourse

Постановка проблеми. Топоніми здавна перебувають у фокусі пильної уваги з боку географів, істориків та філологів. Як засвідчують сучасні дослідження, топоніміка є інтегральною наукою, оскільки перебуває на перетині трьох галузей знань. Тож і підхід до вивчення цього лексичного пласту має бути триєдиним, тобто ґрунтуватися на даних трьох наук – географії, історії і лінгвістики. Будучи розділом ономастики, топоніміка вивчає процеси найменування географічних об’єктів.

У лінгвістичному плані звертає на себе увагу видова розмаїтість топонімів. Топонімікон певної місцевості є унікальним. Серед топонімів певну частку складають *урбаноніми*, які своєю чергою поділяються на дрібніші класи. Урбанонімами називають міські топографічні об'єкти в межах міської забудови [1, с. 133], які поділяються своєю чергою на *годоніми* (назви вулиць, проспектів, бульварів), *агороніми* (площі, майдани), *мікрохороніми* (парки), *ергоніми* (власні назви різноманітних установ, закладів, магазинів), *еклезіоніми* (сакральні споруди, місця релігійних поклонінь та здійснення обрядів) та низка інших. За способом творення більшість урбанонімів є відантропонімами або відапелятивними утвореннями. До *ойконімів* відносять власні назви населених пунктів і міст. До *дромонімів* належать назви шляхів міжміського сполучення за межами міст і поселень.

Загалом кожне місто, кожен населений пункт вирізняється на тлі інших власним урбанонімним реєстром топонімів, який «оповідає» крізь призму трактування походження власних найменувань про особливості його географічного ландшафту, про епохальні віхи історії, корінне населення та його культуру, відомих і шанованих особистостей в історії країни, регіону, населеного пункту, так само, як і про хвилі переселенців та їхню культурну спадщину, традиції, звичаї та обряди, які вони привнесли до чужої культури тощо. Символізм найменувань внутріміських об'єктів полягає в увіковічужанні рельєфних особливостей місцевості, нинішніх і колишніх; апелює до політико-ідеологічних і суспільних факторів буття населення в історичній парадигмі та сприяє їх меморизації та глорифікації; відтворює елементи культурно-етнографічної специфіки кореневого населення та чужоземних пращурів переселенців; ушановує видатних особистостей тієї чи іншої етнографічної спільноти. У такий спосіб урбаноніми відображають ідентичність міста, села чи селища та його жителів.

Існуючі дослідження в галузі топоніміки не можуть уважатися вичерпними в усі часи, оскільки реєстр урбанонімів не буває незмінним. Спостерігається певна динаміка перейменувань. Підлягають перейменуванню ті з них, які пов'язані з певними історичними, політичними, суспільними і культурними подіями, що з плином часу втратили значимість. Перейменування відбувається

також з ідеологічних міркувань. Ще накладають відбиток на урбанонімний простір зміни етнографічного складу населення, спричинені зокрема хвилями імміграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У світлі вищевказаного констатуємо, що топоніми є предметом досліджень у багатьох аспектах [1–3; 5–8, 10–12]. Дослідників цікавить історія виникнення топонімів, їх походження, різновиди, функції, до таких належать: ідентифікаційна, локалізаційна або адресна, інформаційна, меморіальна, глорифікаційна, комунікативна у побутовому мовленні, стилістична та текстотвірна у художніх та поетичних творах тощо. Семантика, структура, словотвірні моделі творення, прагматичний потенціал цих найменувань перебувають незмінно у фокусі їхньої пильної уваги.

Французька мовознавиця Мартіна Ассена пропонує розглядати топоніми у сукупності «як репрезентантів навколишнього середовища і як дискурс простору» [11, с.116]. На її думку, яку ми поділяємо, топонімічний дискурс є [ідентифікаційним] відображенням загальної організації певної території [11, с. 122]. Топоніми іноземного походження є елементом цієї організації.

Наразі простежується зростання інтересу до урбанонімного пласту лексики насамперед у лінгвокультурній площині. На сьогодні особливої актуальності набувають дослідження не стільки в загальнотеоретичному, скільки в практично-прикладному аспекті, зосереджені зокрема на реєстрі топонімів певної місцевості, описі їх змістовного значення та походження, розкритті лінгвокультурних і етнографічних чинників топонімічної номінації певного населеного пункту. Урбанонімі найменування українського походження на мапі Канади потребують також більшої деталізації і співвіднесеності з палітрою місцевих урбанонімів. Серед іншого привертають особливу увагу урбанонімі міста Монреалю, які відображають канони української культури.

Безпосередньо дослідженню топонімів українського походження в канадському топонімічному просторі присвятили наукові розвідки Ярослав Рудницький, Михайло Кумка, Павло Юзик, Марія Маланюк, Ірина Калиновська, Еліна Коляда, Леся Гапон, Стефанія Лесняк, Кім Павлів і Етьєн Бертольд [2; 5; 6; 15; 16] та ін.

Мета цієї наукової розвідки: встановити корпус урбанонімів українського походження, окреслити параметри формування, виявити змістовну й лінгвістичну складові будови урбанонімів та з'ясувати особливості прагматичного функціонування у канадському топонімічному просторі.

Основні результати дослідження. Топоніми, як засвідчують численні мовознавчі джерела, покликані зберігати колективну пам'ять певного прошарку населення певної місцини, етнографічної спільноти, цілого народу або нації. Канадські українці, надаючи власні і звичні для них назви об'єктам місцевої топоніміки, зберігають зв'язок з батьківщиною, шанують традиції, звеличують й увіковічують пам'ятні спомини про рідний край, що важливо для нащадків у наступних поколіннях.

Перші переселенці українського походження прибули до Канади ще в далекому 1891 році [4; 9]. З 1897 року по 1914 рік канадський уряд посприяв трудовій імміграції українців, роздаючи безкоштовно землі для заселення канадських степів у Західній Канаді і маючи на меті подальше їх перетворення на сільськогосподарські угіддя задля розвитку фермерства. Така урядова політика дала почин масовій трудовій імміграції українців. Цей період відносять до початкової стадії формування української громади у цій країні. А потім були ще хвилі переселення українських іммігрантів. Слід зазначити, що в історії масового переселення українців до Канади прийнято розрізняти декілька хвиль.

Друга міжвоєнна імміграція датується 1920–1939 роками. Їдуть не тільки селяни, що сприяє возз'єднанню родин, але й постраждали від війни робітники з родинами, представники інтелігенції. Останні розселяються вже в промислових містах Східної Канади. У певний період історичне масове переселення було вимушеним, як бачимо, і пов'язане з бідами, що несла Перша світова війна. Деякі прошарки цих новоприбулих українців походили з Галичини і втікали від переслідувань з боку росіян, австро-угорців і поляків.

Третя хвиля імміграції припадає на повоєнні роки (1945–1990), її ще називають політичною імміграцією. Це були українці, яких не

з власної волі вивезли до нацистської Німеччини на примусові роботи, були серед них вояки УПА, а також біженці і військовополонені з концтаборів, які з різних причин, зокрема і політичних, не захотіли повертатися до Радянського Союзу. Вони добре пам'ятали про Голодомор і сталінські довоєнні репресії.

Четверту хвилю менш масового переселення українців (1991–2011) прийнято називати економічною імміграцією. Це не тільки тяжкі 90-і роки, розпад Радянського Союзу, але й період отримання Україною незалежності, що надає можливість для родичів легально відвідати Канаду і поселитися в цій країні. Імігрують також українці, які задовольняють вимогам канадської імміграційної служби, як правило, освічені, володіють англійською або французькою мовами, мають затребувані технічні спеціальності.

Після Революції Гідності розпочалась п'ята хвиля трудової імміграції (2014–2015 роки). Переселенці є представниками освіченої молоді, професії яких є затребуваними в глобалізованому світі.

Хто б міг уявити, що настане інший період масового прибуття українців до Канади трішки більше, ніж за півтора століття. І знову таке переселення є вимушеним, спричиненим лихом безпрецедентної нападницької війни з боку недружньої та недобросусідської країни-агресорки. За всі ці роки на теренах Канади сформувалась Українська громада Канади, яка відзначає саме в 2025 році свій 135-літній ювілей. Тож новоприбулим співвітчизникам-переселенцям допомагали якнайшвидше адаптуватися представники української діаспори. Мовами спілкування стали українська, англійська і французька.

Принагідно зазначимо, що Канада є третьою країною за кількістю етнічних українців. Згідно даних перепису населення (2016 р.) найбільше канадських українців проживає в провінціях Онтаріо (28%), Альберті (27%), Британській Колумбії (17%), в місті Монреалі – всього 3%. Серед усього загалу моноетнічні родини переважають кількісно над змішаними родинами. Показово, що відсоток молоді серед канадських українців, які мають середню освіту, вищий за відсоток представників канадської національності з закінченою середньою освітою.

Канадські українці прихильні до українських традицій та звичаїв, тож саме тут можна натрапити на незвичні культурні пам'ятки, такі

як: найбільший у світі пам'ятник українській писанці у канадському містечку Вагравелі, найбільший пам'ятник українській ковбасі у місті Мандер в Альберті, найбільший пам'ятник українському варенику в канадському селищі Глендон, недалеко від міста Едмонт. Цієї звичаєвої практики вони дотримувалися і в називанні об'єктів топоніміки на чужині.

Топонімічний простір Канади, певним чином пов'язаний з Україною, включає розмаїту мережу, що підтверджується зростаючою кількістю робіт, присвячених цій тематиці [2; 5; 6; 15; 16]. Низка населених пунктів мають у власних назвах україномовну складову, що відтворює специфіку місцевого ландшафту з огляду на звичаєві особливості у називанні поселень на батьківщині українців. Деякі топоніми дублюють поширені назви українських населених пунктів чи відомих міст. Серед них трапляються як відантропоніми, так і відапелятиви.

Вивчаючи функції урбанонімів слід зосередити увагу на прагматичній функції і прагматичному ефекту, який вони виявляють у своїх специфічних найменуваннях. Насамперед слід брати до уваги символізацію урбанонімних найменувань у рамках місцевого або національного топонімічного дискурсів.

Звертає на себе увагу в топонімічному дискурсі стереотипна ідентифікація, що простежується в низці урбанонімів з чужинними коренями. Для прикладу можна виокремити традиційно однакові назви в багатьох містах та інших населених пунктах, в Україні і Канаді: *Brody, Bukowina, Halysh, Odessa, Poltawa, Vorokhta, Zaporozha* та ін. У ряді випадків до урбаноніма додають частку *New-*: *New-Kiev* в Канаді. Для порівняння: у Канаді є свої Париж і Лондон. Ці найменування фіксують добу, вказують на відданість переселенців традиціям топонімічної номінації пращурів, стають значущими символами на чужині, відображають дружні зв'язки між народами.

Стереотипна ідентифікація дає змогу за унікальним урбанонімним найменуванням визначити місце розташування об'єкту або віднести географічно до чужоземного прототипу, виявити місцеві ландшафтні особливості або висвітлити етнографічне маркування в чужорідному топонімічному дискурсі. Важливу роль відіграють культурний, етнографічний або навіть ідеологічний контексти історії походження

подібних найменувань (з 1957 року існує поселення під назвою Mazerpa у канадській провінції Альберта). У певні періоди суспільного життя етносу меморіальні назви набувають масового характеру, оскільки у суспільстві є запит на подібну назву топоніму, воно є «модним». Як бачимо, канадські топоніми українського походження з соціо-етнокультурним складниками популяризують українську культурну спадщину.

Слід зазначити, що в Канаді більшість провінцій є англomовними, тоді як провінція Квебек є франкомовною [13; 14]. Тож і топоніми українського походження на мапі Канади мають транслітерацію латиницею, тобто їх написання передається графічними засобами латиниці за відповідними правилами їх вимови англійською або французькою мовами: село Василь (Wassyl), село Вільне (Vilna), село Слава (Slawa), село Мазепа (Mazeppa), містечко з оригінальною назвою Мирнам (Murnam), село Два Пагорби (Two Hills), містечко Броди (Brody), які розташовані в провінції Альберта; село Полтава (Poltawa) – у провінції Онтаріо; село Одеса (Odessa), хутір Тарнополь (Tarnopol від укр. Тернопіль) – у провінції Саскачеван. У Торонто є бульвар Одеса (boulevard Odessa). У муніципалітеті Поттона (провінція Квебеку) пролягають три шляхи з назвами українського походження Ворохта (Vorokhta chemin), Вітаємо (Vitayemo) і Одеса (Odessa). На перший погляд, ойконім Lemberg (провінція Саскачеван) мало нагадує назву міста в Західній Україні, але саме такою була назва Львова німецькою мовою. Воно було засноване вихідцями зі Львова у 1904 році. Колишній населений пункт Трембовля в провінції Манітоба (пор.: укр. місто Теребовля) дав однойменні назви школі й місцевій церковній парафії. І це далеко не вичерпний перелік урбанонімів українського походження в канадському топонімічному дискурсі. Відзначаємо елементи фольклорної експресії у деяких канадських топонімів українського походження: Murnam (Мирнам), Vitayemo (Вітаємо).

Принагідно зазначимо, що структура урбаноніма включає *гіперонім* (родову назву) і *гіпонім* (видову назву). Гіпероніми є загальними іменниками, наприклад rue, boulevard, parc, église, quartier, arrondissement тощо. Гіпоніми як видові назви пишуться з великої літери і належать до категорії власних назв.

Урбаноніми на мапі міст і населених пунктів забезпечують орієнтацію в навколишньому природному та міському середовищах. Ба більше, адресність топонімів підживлює міжособистісне спілкування як серед містян, так і серед гостей міста – туристів, як всередині країни, так і поза її межами, зокрема на онлайн-майданчиках [12; 16].

Топонімічний простір міста Монреалю є строкатим, оскільки в ньому автентичні топоніми-урбаноніми перемежуються з топонімами-урбанонімами іншомовного походження [17]. Серед них можна виокремити й низку урбанонімів українського походження [16, с. 25].

Монреаль – багатонаціональне місто, яке розташоване у провінції Квебек. Місто «космополітизму» отримало цей статус завдяки численним етнокультурним спільнотам, які тут давно оселилися і проживають. Представники української діаспори також належать до їх числа. Вони гідно влилися в життєвий ритм міста і поділяють ідеологію «світового громадянства», втім не забуваючи про своє етнічне коріння в наступних поколіннях. У Монреалі, згідно перепису населення у 2016 році, частка представників інших етнічних груп порівняно з корінним населенням становить понад 59 відсотків міського населення. Серед монреальців певний прошарок складають місцеві «українці» (*des Ukraino-Canadiens* або *Ukrainiens montréalais*) в третьому поколінні. Катойконім «Ukraino-Canadiens» відсилає нас не тільки до топоніму, що позначає назву країни (*Canada*), але й указує на етнічну приналежність містян та їх батьківщину (*Ukraine*). Монреальські українці (*Ukrainiens montréalais*) є етнонімом на позначення містян, вихідців з України та їх нащадків.

У топографічних найменуваннях районів міста, його вулиць, площ, парків, культурних закладів, реалій географічного ландшафту преважують найменування французького походження, що цілком зрозуміло, оскільки французька мова є офіційною мовою у цьому регіоні. Низку годонімів об'єднує наявність в найменуваннях посвяти величним всесвітньовідомим містам, як наприклад: *rue de Lyon*, *avenue de Paris*, *avenue de Bruxelles*, *avenue de Rome*, *avenue d'Orléans*; інші носять ім'я відомих французьких письменників: *rue Dumas*, *rue d'Aragon*. У будь-якому населеному пункті можна виявити майже завжди нестандартні креативні назви вулиць: *rue Cool* (дослівно: вулиця Прикольна).

Оскільки на прапорі Канади зображено кленовий лист, який уособлює канадську ідентичність корінного населення, то в одному й тому населеному пункті можна натрапити на декілька об'єктів з однією і тією ж назвою: *rue d'Érables* (Кленова вулиця), *avenue des Érables* (Кленовий проспект), *place des Érables* (Кленова площа). У Монреалі можна відшукати не тільки проспект, вулицю і площу з цією назвою, а ще й парк: *parc des Érables*.

Раніше йшлося про те, що звичаєва практика топонімної номінації є унікальною для тієї чи іншої місцевості. Так, для провінції Квебек у містах та інших населених пунктах досить типовою є зручна система нумерації вулиць і проспектів, рядів, шляхів. Свого часу подібні нумеративні найменування належали до поширеної та улюбленої схеми ідентифікації міських лінійних об'єктів серед перших адміністративних управлінців. В їхньому баченні саме таке розташування мало суттєво спростити орієнтацію містян і гостей у лабіринті вулиць, проспектів, рядів, бульварів тощо, а також полегшити ведення адресного реєстру. У Монреалі можна назвати цілу низку подібних нумеративних годонімів: *1re Avenue, 2e Avenue, ..., 134e Avenue* (1й Проспект, 2й Проспект, ..., 134й Проспект); *1re Rue, 2e Rue, ..., 54e Rue* (1-ша Вулиця, 2-га Вулиця, ..., 54-а Вулиця); *2e-et-3e Rang Est, 3e Rang* (2й-і-3й Східний Ряд, 3й Ряд) тощо.

Монреальський урбанімікон, як ми можемо бачити далі, представлений низкою екзотопонімів і етнотопонімів. Етнотопоніми відображають місцеву специфіку найменувань. Під екзотопонімами розуміємо немісцеві назви, не пов'язані безпосередньо з давньою історією міста та кореневого населення, з географічними і ландшафтними особливостями цього регіону. До останніх відносяться зокрема топоніми-урбаноніми українського походження.

Своєрідний колорит окремих міських кварталів цього міста дає відчуття присутності ландшафту й екзотики дивовижних осель з інших країн, як наприклад мікрорайон *la Piccola Italia* або *la Petite Italie* – «Маленька Італія» з її затишними ресторанчиками і кав'ярнями в італійському стилі, китайського кварталу *Chinatown* з його китайськими ресторанами і лавками, гомінкими продуктовими ринками в азійському стилі, а також часто відвідуваними громадсько-

культурними центрами. Тут затишно розташований український квартал, відомий під назвою *Rosemont-la Petite-Patrie* (у дослівному перекладі Розмон-Мала Батьківщина). Саме цей мікрорайон є одним із найбільших мікрорайонів цього міста за площею, чисельністю і щільністю населення. Його названо на честь матері місцевого комерсанта М. Дандюрана, Рози Філіпс. У цьому мікрорайоні є парк, але вже названий на честь українки Рози Песотти, відомої діячки профспілкового руху у сфері індустрії одягу: *parc Rose-Pesotta*. У 17-річному віці вона іммігрувала до Сполучених Штатів. А в 1936 році приїхала до Монреалю і заклала підвалини профспілкової діяльності, залучивши жінок-швачок до активного відстоювання своїх прав, чим внесла значний вклад у розбудову перших профспілок.

У топонімичному дискурсі розрізняємо серед екзотопонімів українського походження годоніми (власні назв вулиць) та мікрохороніми (власні назви бульварів, парків), що носять імена славетних українських письменників і поетів: *boulevard Shevchenko* (округ LaSalle), *rue Ivan-Franko*, *parc Ivan-Franko* (округ La chine). Ці екзотопоніми з глорифікаційною семантикою вшановують видатних українців, які стали провідниками українства через століття і віки. Два інших годонімних найменування увіковічують і прославляють Україну, вшановують представників української діаспори, які тут оселилися: *rue de l'Ukraine*, *parc de l'Ukraine* (округ Rosemont-La Petite-Patrie), *rue d'Ukraine* (округ Saint Léonard). Вони свідчать не тільки про наявність української спільноти у цьому місті, але й про її непереможне бажання привнести у місцевий топонімичний дискурс частинку культурної спадщини своїх пращурів.

Монреальські українці (*Ukrainiens montréalais*) за віросповіданням є православними і католиками. У місті діють 3 церкви: перша Українська Греко-Католицька Церква у Східній Канаді, дві православні церкви. Еклезіоніми є різновидом топонімів, що позначають місця релігійного поклоніння, зокрема церкви: *Église Catholique Ukrainienne Saint-Michel-Archange* (Церква святого Архистратига Михаїла), *Église Orthodoxe Ukrainienne Sainte-Sophie* (Українська Православна Церква Святої Софії), *Église Orthodoxe Ukrainienne Sainte-Marie* (Святої Покрови Богородиці Українська Православна Церква).

Структурний аналіз засвідчив, що моделі урбанонімів є відонімними утвореннями і включають родову назву (*rue, boulevard, parc*) та прізвище або ім'я і прізвище. Їх відносять до ланцюжкових конструкцій. Вони бувають одно- і двокомпонентними, рідше трикомпонентними. Подібні моделі творення відтворюють типові моделі монреальського урбанонімікону: пор.: *avenue Charlemagne, avenue Jeanne d'Arc, rue Jean-Talon, parc Lucie Bruneau; boulevard Shevchenko, rue Ivan-Franko, parc Rose-Pesotta*. Слід вказати на особливості написання годонімних найменувань з великої літери на вуличних табличках, включаючи родові назви. Коли вулиця носить ім'я і прізвище вшанованої особи, то їх пишуть через риску. Такі найменування відповідають українській генітивній моделі: *бульвар Шевченка, вулиця Івана Франка* тощо. У французькій аналітичній мові присутні у структурі деяких годонімів службові елементи, як наприклад прийменник і артикль: *rue de l'Ukraine, rue d'Ukraine*.

Еклезіоніми являють собою багатокомпонентні ланцюжкові конструкції з родовою назвою *Église (Catholique/ Orthodoxe)* та іменами святих, у яких всі структурні компоненти пишуться з великої літери, тоді як імена святих – через риску. Як бачимо, такі складні утворення мають змішану частиномовну належність і включають загальні іменники, прикметники і власні назви.

У світлі вищевикладеного поділяємо точку зору тих дослідників, які розглядають канадські топоніми українського походження як «засіб збереження національної ідентичності українців» [5, с. 82], при цьому материнська мова слугувала «...гарантом «нерозчинення» в інших етнічних групах», «виступала одним із факторів, що формує/закріплює їхню національну ідентичність» [9, с. 310]. Отже, топоніми є маркерами просторової локалізації поселень українських вихідців зі збереженими українськими традиціями. Їм властиво нашарування варіативного спектру української етнонаціональної символіки.

Висновки. У підсумку зазначимо, що урбаноніми українського походження в топонімічному просторі канадських міст відтворюють етнографічний колорит вихідців з України, які віддають данину традиціям, звичаям і фольклору своїх пращурів. Завдяки цим особливим найменуванням вулиць, бульварів, культових закладів тощо,

українські канадці зберігають генетичну пам'ять про родовід для нащадків, які народилися і вирости в іншомовному культурному середовищі. Звичаєві традиції українців у найменуваннях об'єктів топоніміки Канади відображаються в наслідуванні, копіюванні українських, створенні власних креативних найменувань і доповнюються елементами фольклорної експресивної культури на ґрунті нерідної мови.

Урбаноніми українського походження відзначаються специфічною орфографією і передаються на письмі засобами транслітерації латиницею. Їм притаманні ланцюжкові конструкції, що відповідають українській генітивній моделі. Монреальський урбанонімікон є строкатим, оскільки в ньому тісно переплітаються урбанонімні найменування різномовного походження, серед цього загалу певну частку складають урбаноніми українського походження.

Список бібліографічних посилань

1. Беценко, Т. П. (2019). *Вступ до топоніміки*. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 152 с.
2. Гапон, Л., Лісняк, С. (2017). Я. Рудницький про особливості функціонування українських онімів у Канаді. *Наук. зап. Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Мовознавство*, [online] 1(27). с. 103 – 107. Available at: <http://nzp.tnpu.edu.ua> [Accessed 7 Oct. 2024].
3. Данільчук, Д.В. (2023). Екзотопоніми як джерело мотивації сучасних урбанонімів міста Києва. *Вісник науки та освіти*, [online] 39, с. 104–130. Available at: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-3\(9\)-104-130](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-3(9)-104-130) [Accessed 20 Oct. 2024].
4. Євтух, В. Б., Ковальчук, О. О. (1993). *Українці в Канаді*. Київ: Будівельник, 144 с.
5. Калиновська, І. М. (2019). Канадські топоніми як засіб збереження національної ідентичності українців. [online] У: *Канадознавство: суспільство, культура, мова*. Луцьк : Вежа-Друк, с. 82–94. Available at: https://ifsk.sumdu.edu.ua/images/nauka/monografii/Canadian_Studies_2019_2.pdf [Accessed 21 Oct. 2024].
6. Маланюк, М. (2020). Особливості походження та семантики топонімів Канади. *Філологічний часопис*, [online] 1(15), с. 65–72. Available at: <https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2020.204117> [Accessed 11 Oct. 2024].
7. Негер, О. (2012). До питання про термінологічно-поняттєвий апарат

урбаноніміки. *Наук. вісн. Ужгородського ун-ту*, [online] 27, с. 47–50. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvufilol_2012_27_11 [Accessed 11 Oct. 2024].

8. Титаренко, А. А. (2013). Принципи класифікації топонімів. *Science and education a new dimension*, [online] 2, с. 141–145. Available at: <https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/02/Tytarenko-A.-Principles-of-classification-of-toponyms.pdf> [Accessed 10 Sept. 2024].

9. Шадріна, Т. (2016). Українська діаспора в Канаді: мова «чужої» країни. *Наук. вісн. Ужгородського ун-ту*, [online] 2 (36), с. 309–314. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvvfilol_2016_2_61 [Accessed 7 Oct. 2024].

10. Яценко, А. А. (2018). Урбаноніми як один із найважливіших елементів комунікації. *Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. Міжпредметні зв'язки*, [online] 33, с. 127–138. Available at: <https://doi.org/10.26565/2073-4379-2018-33-11> [Accessed 13 Sept. 2024].

11. Assenat, M. (1993). Toponymie, Histoire, Archéologie: quels termes pour quel dialogue? *Nouvelle revue d'onomastique*, [online] 21–22, pp. 115–138. Available at: https://www.persee.fr/doc/onoma_0755-7752_1993_num_21_1_1171#onoma_0755-7752_1993_num_21_1_T1_0123_0000 [Accessed 13 Sept. 2024].

12. Bourdache, A. (2024). Des noms et des discours sur le web social. Éléments d'analyse plurielle des discours toponymiques de la communauté discursive de la page Facebook Je. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, [online] 1 (1), pp. 105–152. Available at: <https://hal-science-hal-04647547v1> [Accessed 15 Oct. 2024].

13. *Commission de toponymie. Banque de noms de lieux du Québec* [online]. Available at: www.toponymie.gouv.qc.ca [Accessed 12 Sept. 2024].

14. (2015). *Guide toponymique municipale. Les noms de lieux: une responsabilité partagée* [Gouvernement du Québec] [online]. Available at: <https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/pdf/Guide-toponymique-municipal.pdf?ts=0.8913444680121874> [Accessed 30 Oct. 2024].

15. Kalynovska, I. M., Koliada, E. K. (2022). Ukrainian eonyms in Saskatchewan: ethno- and sensory-linguistic aspects. *Закарпатські філологічні студії*, [online] 23 (1), с. 136–140. Available at: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/61924> [Accessed 20 Oct. 2024].

16. Pawliw, K., Berthold, E. (2022). Construction of the Ukrainian identity in a neighbourhood: the role of the host society. Example of the Parc de l'Ukraine in Rosemont, Montreal. *Fennia*, [online] 200 (1), pp. 24–40. Available at: <https://doi.org/10.11143/fennia.116597> [Accessed 15 Oct. 2024].

17. *Site web de la Ville de Montréal. Répertoire historique des toponymes* [online]. Available at: <https://montreal.ca/toponymie> [Accessed 23 Sept. 2024].

References

1. Betsenko, T. P. (2019). *Vstup do toponimiky* [Introduction to Toponymy]. Sumy: SumDPU im. A.S. Makarenka, 152 p.
2. Hapon, L., Lisniak, S. (2017). Ya. Rudnytskyi pro osoblyvosti funktsionuvannya ukrainskykh onimiv u Kanadi [I'm. Rudnytskyi on the peculiarities of the functioning of Ukrainian onyms in Canada]. *Naukovi Zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Serii: Movoznavstvo* [Scientific Notes of the Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University. Series: Linguistic], [online] 1(27), pp. 103–107. Available at: <http://nzp.tnpu.edu.ua/> [Accessed 7 Oct. 2024].
3. Danilchuk, D.V. (2023). Ekzotoponimy yak dzherelo motyvatsii suchasnykh urbanonimiv mista Kyieva [Exotoponyms as a source of motivation for modern urbanonyms of the city of Kyiv]. *Visnyk nauky ta osvity* [Bulletin of Science and Education], [online] 39, pp. 104–130. Available at: [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-3\(9\)-104-130](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-3(9)-104-130) [Accessed 20 Oct. 2024].
4. Ievtukh, V. B., Kovalchuk, O. O. (1993). *Ukraintsi v Kanadi*. Kyiv: Budivelnyk, 144 p.
5. Kalynovska, I. M. (2019). Kanadski toponimy yak zasib zberezhennia natsionalnoi identychnosti ukrainsiv [Canadian toponyms as a means of preserving the national identity of Ukrainians]. [online] In: *Kanadoznnavstvo: suspilstvo, kultura, mova: kolektyvna monohrafiia* [Canadian Studies: Society, Culture, Language: Collective Monograph]. Lutsk: Vezha-Druk, pp. 82–94. Available at: https://ifsk.sumdu.edu.ua/images/nauka/monografii/Canadian_Studies_2019_2.pdf [Accessed 21 Oct. 2024].
6. Malaniuk, M. (2020). Osoblyvosti pokhodzhennia ta semantyky toponimiv Kanady [Peculiarities of the origin and semantics of toponyms in Canada]. *Filolohichni chasopys* [Philological journal], [online] 1 (15), pp. 65–72. Available at: <https://doi.org/10.31499/2415-8828.1.2020.204117> [Accessed 11 Oct. 2024].
7. Neher, O. (2012). Do pytannia pro terminolohichno-poniattieviy aparat urbanonimiky [To the question of the terminological and conceptual apparatus of urbanonymy]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu* [Scientific Bulletin of Uzhhorod University], [online] 27, pp. 47–50. Available at: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvufilol20122711> [Accessed 11 Oct. 2024].
8. Tytarenko, A. A. (2013). Pryntsyipy klasyfikatsii toponimiv [Principles of classification of toponyms]. *Science and education a new dimension*, [online] 2, pp. 141–145. Available at: <https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/02/Tytarenko-A.-Principles-of-classification-of-toponyms.pdf> [Accessed 10 Sept. 2024].

9. Shadrina, T. (2016). Ukrainiska diaspora v Kanadi: mova «chuzhoi» krainy [Ukrainian diaspora in Canada: the language of a “foreign” country]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu* [Scientific Bulletin of Uzhhorod University], [online] 2 (36), pp. 309–314. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvvfilol_2016_2_61 [Accessed 7 Oct. 2024].
10. Yashchenko, A. A. (2018). Urbanonimy yak odyń iz naivazhlyvishykh elementiv komunikatsii [Urbanonyms as one of the most important elements of communication]. *Vykładannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity. Mizhpredmetni zviazky* [Teaching languages in higher education institutions. Interdisciplinary connections], [online] 33, pp. 127–138. Available at: <https://doi.org/10.26565/2073-4379-2018-33-11> [Accessed 13 Sept. 2024].
11. Assenat, M. (1993). Toponymie, Histoire, Archéologie: quels termes pour quel dialogue? *Nouvelle revue d'onomastique*, [online] 21–22, pp. 115–138. Available at: https://www.persee.fr/doc/onoma_0755-7752_1993_num_21_1_1171#onoma_0755-7752_1993_num_21_1_T1_0123_0000 [Accessed 13 Sept. 2024].
12. Bourdache, A. (2024). Des noms et des discours sur le web social. Éléments d'analyse plurielle des discours toponymiques de la communauté discursive de la page Facebook Je. *Magana. L'analyse du discours dans tous ses sens*, [online] 1 (1), pp. 105–152. Available at: <https://hal-science-hal-04647547v1> [Accessed 15 Oct. 2024].
13. *Commission de toponymie. Banque de noms de lieux du Québec* [online]. Available at: www.toponymie.gouv.qc.ca [Accessed 12 Sept. 2024].
14. (2015). *Guide toponymique municipal. Les noms de lieux: une responsabilité partagée* [Gouvernement du Québec] [online]. Available at: <https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/pdf/Guide-toponymique-municipal.pdf?ts=0.8913444680121874> [Accessed 30 Oct. 2024].
15. Kalynovska, I. M., Koliada, E. K. (2022). Ukrainian eonyms in Saskatchewan: ethno- and sensory-linguistic aspects. *Zakarpatsьkьi filologichni smydyi*, [online] 23 (1), c. 136–140. Available at: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/61924> [Accessed 20 Oct. 2024].
16. Pawliw, K., Berthold, E. (2022). Construction of the Ukrainian identity in a neighbourhood: the role of the host society. Example of the Parc de l'Ukraine in Rosemont, Montreal. *Fennia*, [online] 200 (1), pp. 24–40. Available at: <https://doi.org/10.11143/fennia.116597> [Accessed 15 Oct. 2024].
17. *Site web de la Ville de Montréal. Répertoire historique des toponymes* [online]. Available at: <https://montreal.ca/toponymie> [Accessed 23 Sept. 2024].